

**MILLIY G‘OYA VA TARIXIY XOTIRA: "SOHIBQIRON" DRAMASINING
ASOSIY G‘OYALARI**

Usmonjonova Sevinch Akramjon qizi,

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O‘zbek tili va adabiyoti 4-bosqich talabasi

usmonjonovasevinch02@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy g‘oya va tarixiy xotira: "Sohibqiron" dramasining asosiy g‘oyalari, xususan Temur siymosi orqali milliy g‘oya aks ettirilishi va bugungi avlod uchun saboqlar yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: Milliy tarix, vatanparvarlik, Sohibqiron, Amir Temur, sarkarda, G‘arb, Sharq, poetik ruh.

Abdulla Oripovning "Sohibqiron" dramasi milliy tarix, vatanparvarlik va davlatchilik g‘oyalari bilan yo‘g‘rilgan asarlardan biri hisoblanadi. Ushbu drama orqali shoir buyuk sarkarda Amir Temurning hayoti va faoliyatini yoritib, uning millat oldidagi buyuk xizmatlarini ta’kidlaydi. Asarning asosiy g‘oyalaridan biri milliy xotira va buyuk ajdodlar merosini asrab-avaylashdir.

Asarda Amir Temur o‘z qarorlarida qat’iyatli, shijoatli va uzoqni ko‘ra oladigan davlat arbobi sifatida gavdalantiriladi. Masalan, uning “Kuch – adolatda” degan shiori dramada ham aks etib, u har qanday qaror qabul qilishda adolat tamoyillariga sodiq qolishi bilan tasvirlanadi. Dramadan olingan sahnalardan birida Amir Temur davlatining mustahkamligi uchun harbiy intizom va adolatning muhimligini ta’kidlaydi. U o‘z sarkardalariga: *“Davlatni boshqarish uchun faqat qilich emas, aqil ham kerak. Adolat yo‘q joyda kuch ham befoyda!”* [1]– deydi. Bu uning davlat siyosatiga bo‘lgan yondashuvini ochib beradi. Dramaturg Amir Temurning qahramonligi orqali xalqni tarixiy merosga sodiq bo‘lishga undaydi. Masalan, Temur shaxsiyati dramada nafaqat buyuk sarkarda, balki o‘z yurtini mustahkamlashga harakat qilgan hukmdor sifatida ham talqin qilinadi. Dramada uning askarlarga bergan nutqida quyidagi gaplar bor: *“Men yurtdoshlarim uchun yovga bosh egmagan bo‘lsam, siz ham hech qachon qullik zulmini tan olmang!”*[2] Bu fikr orqali shoir vatanparvarlikni eng ulug‘ fazilat sifatida ko‘rsatadi.

Amir Temurning tarixiy shaxsiyatiga dramatik ruh bag‘ishlash uchun Abdulla Oripov uning shaxsiy hayotidan ham lavhalar beradi. Masalan, u askarlari bilan muloqot qilganida, oddiy odamlar bilan maslahat qilganida yoki yaqinlariga mehribonlik ko‘rsatganida ham tasvirlanadi. Asarda Amir Temur o‘z oilasi va yaqinlariga nisbatan ham g‘amxo‘r inson sifatida namoyon bo‘ladi. U bir sahnada o‘g‘liga: *“Siz mening vorisim bo‘lishingiz mumkin, lekin avvalo*

xalqimning xizmatkori bo‘lishni o‘rganing!’ [3] – deb, davlatni boshqarish uchun xalq xizmatida bo‘lish muhimligini uqtiradi.

"Sohibqiron" dramasi asosiy g‘oyalardan biri vatanparvarlikdir. Asarda Amir Temur vatanni himoya qilish yo‘lida hech qanday kuchdan qo‘rqmaydigan jasur sarkarda sifatida tasvirlanadi. Shuningdek, uning yurishlari, davlatni mustahkamlash yo‘lidagi sa‘y-harakatlari milliy g‘ururni yuksaltirishga xizmat qiladi. Asarda Amir Temurning butun faoliyati mustaqillik va milliy o‘zlikni anglash bilan bog‘liq. U o‘z xalqini birlashtirishga intilib, mustahkam davlat barpo etishga harakat qiladi. Dramada Amir Temur o‘z lashkarlariga quyidagi gaplarni aytadi: *“Agar xalq birlashsa, hech qachon yengilmaydi. Dushmani emas, avval o‘zimizdagi nifoqni yengishimiz lozim.”* [4] Bu orqali shoir millat birligi va mustaqillikning muhimligini ta’kidlaydi. Asarda Temurning G‘arb va Sharq davlatlariga qilgan yurishlari ham mustaqillik g‘oyasi bilan chambarchas bog‘langan. Uning maqsadi – yagona, kuchli va mustaqil davlat barpo etish bo‘lib, bu hozirgi davr uchun ham dolzarb masala sifatida ko‘riladi. Dramaning bir sahnasida Temur o‘z sarkardalariga shunday deydi: *“Agar biz mustahkam davlat barpo etmasak, kelajak avlod bizni kechirmaydi.”* [5] Bu nafaqat tarixiy, balki bugungi kun uchun ham dolzarb bo‘lgan fikrdir.

Abdulla Oripov ushbu asarda o‘ziga xos badiiy vositalardan foydalanadi. She‘riy dialoglar, obrazlarning yorqin tasvirlanishi va tarixiy faktlarning dramatik tarzda yoritilishi asarga o‘zgacha ruh bag‘ishlaydi. Bu jihatlar dramani faqat tarixiy asar emas, balki milliy g‘oyalarni targ‘ib qiluvchi kuchli badiiy asarga aylantiradi. Dramada personajlarning nutqlari nafaqat tarixiy haqiqatni yoritadi, balki ulkan poetik ruh bilan sug‘orilgan. Masalan, Amir Temurning monologlari va askarlari bilan qilgan suhbatlari she‘riy shaklda berilgan bo‘lib, bu uslub obrazlarning qudratini oshiradi. *“Osmon qanchalar ulug‘, ammo men yer bolasiman, Yurtimda adolat bo‘lsa, yuragim tinch oladi.”* [6] Bu satrlar Amir Temurning adolatparvar hukmdor sifatidagi ruhiy holatini aks ettiradi.

Dramaturg Amir Temurni nafaqat buyuk sarkarda, balki dono davlat arbobi sifatida ham tasvirlaydi. Uning siyosiy kuchli metaforalar va ta’sirchan tasvirlar orqali ochib berilgan. Dramada Temur shunday ta’riflanadi: **“Uning nigohi yulduzdek o‘tkir, so‘zlari tig‘day keskin edi.”** Bu ifoda Amir Temurning qat’iyatli va har qanday qiyinchilikka bardosh bera oladigan shaxs ekanligini ochib beradi. Asarda tarixiy voqealar jonli va dramatik sahnalar orqali aks ettiriladi. Temurning jang maydonlaridagi jasorati, uning muloqotlaridagi hikmat va sadoqat bilan aytilgan so‘zlari tarixiy haqiqatni jonlantiradi. Amir Temurning jang oldidan askarlariga aytgan so‘zlari: *“Men jang maydonida doim oldinda bo‘laman, Kimdir ortimdan yurmoqchi bo‘lsa, unga yo‘l ochiq!”* [7] Bu sahna Temurning qo‘rqmas va mardona fe‘l-atvorini yaqqol

namoyon qiladi. Abdulla Oripov Temur siymosi orqali xalqni birdamlikka, o‘z tarixiga hurmat bilan qarashga undaydi.

Asarda hukmdorning jasorati va dono qarorlari bugungi yosh avlod uchun ham o‘rnak sifatida ko‘rsatiladi. Amir Temur shaxsiyati orqali shoir bugungi kun rahbarlari va xalqi uchun saboq beradi. Dramada Amir Temurning xalqini birlashtirishga bo‘lgan harakati yetakchi g‘oyalardan biri sifatida ko‘rsatilib, bu bugungi kunga ham dolzarb saboq bo‘lib xizmat qiladi. Dramada Temur o‘z lashkarlariga shunday deydi: *“Bir tan, bir jon bo‘lgan xalq hech qachon yengilmaydi. Agar biz o‘z oramizdagi nizo va adovatni yenga olsak, dushman oldida ham mag‘lub bo‘lmaymiz.”*[8] Bu fikr xalq birligi va birdamligining qanchalik muhim ekanini anglatadi. Amir Temur obrazining adolatli va dono hukmdor sifatida tasvirlanishi bugungi rahbarlar uchun muhim saboq bo‘lib xizmat qiladi. U davlatni boshqarishda qonun va tartibga qat‘iy amal qilish zarurligini ta‘kidlaydi. Dramaning bir sahnasida Amir Temur shunday deydi: *“Hukmdor har bir qarorini xalq manfaatini o‘ylab chiqarishi lozim. Adolat bo‘lmasa, davlat yemirilib, kuchsizlanadi.”*[9] Bu fikr hozirgi davr rahbarlari uchun ham dolzarb bo‘lib, davlat boshqaruvida adolat muhim tamoyil ekanligini ko‘rsatadi. Asarda Amir Temur o‘z yurtini himoya qilishda hech narsadan tap tortmaydigan jasur sarkarda sifatida tasvirlanadi. Uning fidoyiligi bugungi yosh avlod uchun ham ibrat bo‘lib xizmat qiladi. Dramada Temur jang oldidan lashkarlariga shunday deydi: *“Men doimo oldinda yuraman, chunki bu yurtida birinchi bo‘lib jangga kirish, oxirgacha kurashish mening burchimdir!”*[10] Bu uning fidoyiligi va vatan uchun jonini fido qilishga tayyorligini namoyon etadi.

Abdulla Oripovning "Sohibqiron" dramasi buyuk sarkarda Amir Temur siymosi orqali milliy g‘oya, tarixiy xotira va vatanparvarlik g‘oyalari yuksak badiiy mahorat bilan targ‘ib etgan asardir. Asarda Temurning jasorati, adolati va davlat boshqaruvidagi donoligi tasvirlanib, bugungi avlod uchun saboqli xulosa chiqarishga yo‘l ochiladi. Dramada Amir Temurning xalqini birlashtirish, adolatli davlat barpo etish va millatning ravnaqini ta‘minlash yo‘lidagi sa‘y-harakatlari yorqin ifoda etilgan. Bu jihatlar nafaqat tarixiy haqiqatni yoritadi, balki bugungi yoshlar va rahbarlar uchun ham muhim saboq bo‘lib xizmat qiladi. Asardagi poetik ruh, she‘riy dialoglar va dramatik voqealar Temur siymosining yanada ta‘sirchan ochilishiga xizmat qiladi. U o‘z xalqiga xizmat qilish, mustaqillikni himoya qilish va adolatni qaror toptirish g‘oyalari bilan asarni zamonaviy o‘quvchi uchun ham dolzarb asarga aylantirgan. Umuman olganda, "Sohibqiron" dramasi faqat tarixiy asar emas, balki milliy g‘ururni oshirish, o‘zligini anglash va ajdodlar merosiga hurmat bilan qarashga undovchi kuchli badiiy asardir. Ushbu drama o‘zining teran ma‘nosi, o‘lmas g‘oyalari va tarixiy haqiqat bilan uyg‘unlashgan badiiy yondashuvi bilan o‘zbek adabiyotida alohida o‘rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. ¹Abdulla Oripov “Sohibqiron” dramasi. “Yangi nashr” nashriyoti.2019.
2. 9-sinf adabiyot darslik, “Sohibqiron” dramasi 211-bet, “O‘zbekiston” NMIU, Toshkent, 2019
3. .Oripov A. Sohibqiron. Drama.-Toshkent. G’afur G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti.1996.
4. Keren L. Amir Temur saltanati.- Ma’naviyat.1999
5. www.ziyo.uz
6. Wikipedia.uz